

Atti del XIV Convegno Annuale

Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l'Informatica Umanistica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale

Verona :: 11-13 giugno 2025

A cura di:

Simone Reborà • Marco Rospocher • Stefano Bazzaco

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

ISBN 978-88-942535-9-7

Copyright ©2025 AIUCD

Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

This volume and all contributions are released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Simone Reborà; Marco Rospoche; Stefano Bazzaco (2025). Diversity, Equity, and Inclusion: Challenges and Opportunities for Digital Humanities in the Age of Artificial Intelligence, Proceedings del XIV Convegno Annuale AIUCD, Verona 11-13 giugno 2025, Università di Verona.

Ultimo accesso agli URL in data 8 maggio 2025.

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri: segreteria [at] aiucd.org

Please notify the publisher of any omissions or errors found: segreteria [at] aiucd.org

Il programma della conferenza AIUCD 2025 è disponibile online

<https://aiucd2025.dlcs.univr.it/detailed-schedule/>

The AIUCD 2025 Conference Program is available online

<https://aiucd2025.dlcs.univr.it/en-gb/detailed-schedule/>

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante double-blind peer review, effettuata dai membri del Comitato di Programma sotto la supervisione del Comitato Scientifico di AIUCD 2025.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review, carried out by the members of the Programme Committee under the supervision of the Scientific Committee of AIUCD 2025.

Gli atti del convegno AIUCD 2025 sono pubblicati come raccolta di contributi in formato PDF forniti direttamente dagli autori e dalle autrici. I file sono stati raccolti e assemblati senza interventi redazionali da parte dei curatori.

The proceedings of the AIUCD 2025 conference are published as a collection of PDF contributions provided directly by the authors. The files have been collected and compiled without editorial intervention by the editors..

Il logo di AIUCD 2025 include l'immagine "Verona Dark Line Simple Minimalist Skyline With White Background" di @pabloprat/stock.adobe.com, ottenuta tramite la licenza Adobe Stock dell'Università di Verona.

The AIUCD 2025 logo includes the image "Verona Dark Line Simple Minimalist Skyline With White Background" by @pabloprat/stock.adobe.com, used under the Adobe Stock license of the University of Verona.

Il background della copertina è stato creato con tecniche di AI generativa con lo strumento "Magic Media" disponibile su Canva, usando un prompt con il tema del convegno.

The background of the cover was created using generative AI techniques with the "Magic Media" tool available on Canva, using a prompt based on the conference theme.

Comitato Organizzatore / *Organizing Committee*

General Chairs

Simone Rebora (Università degli Studi di Verona)
Marco Rospocher (Università degli Studi di Verona)

Local Chair

Anna Cappellotto (Università degli Studi di Verona)

Registration Chair

Giorgia Pomarolli (Università degli Studi di Verona)

Proceedings Chair

Stefano Bazzaco (Università degli Studi di Verona)

Sponsorship Chair

Matteo Lissandrini (Università degli Studi di Verona)

Publicity Chair

Sabrina Piccinin (Università degli Studi di Verona)

Comitato Scientifico / *Scientific Committee*

Program Chairs

Simone Rebora (Università degli Studi di Verona)
Marco Rospocher (Università degli Studi di Verona)

Digital Humanities e inclusione / *Inclusive DH*

Stefano Bazzaco (Università degli Studi di Verona)
Massimo Salgaro (Università degli Studi di Verona)

Archivi ed Edizioni Digitali / *Archives and Digital Editions*

Elisa Cugliana (Cologne Center for eHumanities)
Christian D'Agata (Università di Catania)

Metodi Computazionali / *Computational Methods*

Rachele Sprugnoli (Università degli Studi di Parma)
Sara Tonelli (Fondazione Bruno Kessler)

Rappresentazione di Dati e Conoscenza / *Data and Knowledge Representation*

Francesco Mambrini (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Elena Spadini (Universität Bern)

Preservazione della Memoria e del Patrimonio Digitale / *Preservation of Memory and Digital Cultural Heritage*

Monica Berti (Universität Leipzig)
Daria Spampinato (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione-CNR)

Comitato di programma / *Program committee*

Stefano Allegrezza (Università di Macerata); Laura Antonietti (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (Université Paris-Saclay)); Luigi Bambaci (École pratique des hautes études, PSL); Liborio P. Barbarino (Università di Catania); Nicola Barbuti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica)); Sofia Baroncini (Leibniz Institute of European History); Andrea Bellandi (Institute for Computational Linguistics (CNR)); Mario A. Bochicchio (University of Bari, Dep.t of Computer Science); Andrea Bolioli (Independent researcher); Marco Bombieri (University of Verona); Paolo Bonora (Università di Bologna); Flavia Bruni (Università di Chieti-Pescara); Marina Buzzoni (Ca' Foscari University of Venice); Alberto Campagnolo (KU Leuven); Anna Cappellotto (Università di Verona); Emanuela Carbé (Università di Siena); Vittore Casarosa (ISTI-CNR); Raffaele Cioffi (Università di Napoli Federico II); Fabio Ciotti (Università di Roma Tor Vergata); Vincenzo Colaprice (University of Turin); Giuseppe Consolo (Università degli studi di Napoli, Federico II); Elisa Conti (Università di Catania); Salvatore Cristofaro (CNR ISTC); Giulia D'Agostino (TU Darmstadt); Elisa D'Argenio (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics); Enrico Daga (The Open University); Stefano Dall'Aglio (Università Ca' Foscari Venezia); Marilena Daquino (University of Bologna); Mauro De Bari (University of Bari Aldo Moro); Angelo M. Del Grosso (CNR-ILC); Matteo Di Franco (Università di Napoli Federico II); Giorgio Maria Di Nunzio (University of Padua); Stefano Ferilli (University of Bari); Lorenzo Ferroni (Università degli Studi di Verona); Franz Fischer (Ca' Foscari Università Ca' Foscari); Greta H. Franzini (Eurac Research); Francesca Frontini (CNR-ILC); Daniele Fusi (VeDPH, Stuttgart University); Mariangela Giglio (University of Bologna); Tiago Luis Gil (University of Brasilia); Luca Giovannini (University of Potsdam); Milena Giuffrida (Università di Catania); Edmondo Grassi (Università Telematica San Raffaele Roma); Miryam Grasso (Università di Catania); Piergiovanna Grossi (Università di Verona); Fahad Khan (CNR-ILC); Michele Lacriola (Università di Siena); Maurizio Lana (Univ. del Piemonte Orientale); Federica Lazzerini (Università degli Studi di Torino); Eleonora Litta (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano); Dominique Longrée (ULiège); Diego Mantoan (University of Palermo); Anna Maria Marras (University of Turin); Cristina Marras (CNR); Pietro Mazzarisi (University of Trieste); Barbara McGillivray (King's College London); Federico V. Meschini (Tuscia University); Alessio Miaschi (Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" (CNR-ILC), Pisa); Andrea Micheletti (University of Padua); Giulia Miglietta (Università del Salento); Paolo Monella (Università Kore di Enna); Johanna Monti (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"); Rossana Morriello (Università degli Studi di Firenze); Gloria Mugelli (ILC CNR); Serge Noiret (AIPH (Associazione Italiana di Public History) (European University Institute)); Giuseppe Palazzolo (Università di Catania); Mafalda Papini (CNR-ILC); Enrico Pasini (UniTO/CNR-ILIESI); Giulia Pedonese (CNR (Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")); Paola Peratello (Università Ca' Foscari Venezia); Federico Pianzola (University of Groningen); Chantal Pivetta (Lund University (Sweden)); Igor Pizzirusso (AIPH); Giulia Re (ILC-CNR); Giulia Renda (University of Bologna); Dario Rodighiero (University of Groningen); Roberto Rosselli Del Turco (Università di Torino); Enrica Salvatori (Università di Pisa); Emilio M. Sanfilippo (CNR); Eva Sassolini (CNR-ILC); Andrea Schimmenti (University of Bologna); Flavia Sciolette (CNR-ILC); Pietro Sichera (ILIESI-CNR); Daniele Silvi (Università di Roma 'Tor Vergata'); Giulia Speranza (University of Naples L Orientale); Francesco V. Stella (UNISI); Timothy Tambassi (Ca' Foscari University of Venice); Mirko Tavosanis (Università di Pisa); Francesca Tomasi (Università di Bologna); Simona Turbanti (University of Milano); Marco Venuti (Università di Catania); Gennaro Vessio (University of Bari Aldo Moro); Gabriele Vezzani (Università di Verona / RWTH Aachen University); Fabio Vitali (University of Bologna).

Enti organizzatori / *Organisers*

AIUCD; Università di Verona: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; Digital Arena for Inclusive Humanities (DAIH).

Sommario

Prefazione

Simone Reborà, Marco Rospocher, Stefano Bazzaco

I-II

Digital Humanities and Inclusion

PrevNet. A FAIR and inclusive resource for the study of proverbs in historical languages <i>Andrea Farina, Barbara McGillivray</i>	2
Potential bias in AI: cultural representation and the marginalization of African art <i>Francesca Bignotti</i>	11
Exploring data-driven narratives in Digital Humanities web-based projects: features and impact <i>Tommaso Battisti, Marilena Daquino</i>	18
Il Glossario delle Infrastrutture di Ricerca (GIR) <i>Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Irene Falini, Pietro Restaneo, Giulia Pedonese, Alessia Spadi</i>	24
Educational Impact of Storytelling and Data Visualisation in the Interpretation of Humanities Data <i>Giulia Renda, Marilena Daquino</i>	29
IncluInstIT: Un nuovo corpus per lo studio di linguaggio inclusivo su Instagram <i>Irene Caiazza, Giovanna Maria Dimitri, Liana Tronci</i>	35
Per un'analisi della rivista Umanistica Digitale in ottica DEI <i>Rossana Morriello, Lucia Sardo</i>	40
Carpe bias, quam minimum credula queries <i>Sabato Danzilli</i>	46
Evaluating bias within an epistemological framework for AI-based research in the humanities <i>Sarah Oberbichler, Cindarella Petz</i>	52
Semplificare la lettura dei manoscritti utilizzando tecnologie WEB interattive e interazioni «hover» <i>Giacomo Marchioro, Andrea Brugnoli, Francesca Carnazzi, Paolo Pellegrini, Edoardo Ferrarini</i>	60
Accessibilità e inclusione per la documentazione del restauro: gli archivi del Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale» <i>Stefania De Blasi, Edi Guerzoni, Chiara Pipino</i>	66
Il patrimonio culturale digitale delle minoranze etniche: il progetto DIGICHer tra le comunità Sámi, ladine ed ebraiche in Europa <i>Matteo Cova, Eleonora De Longis</i>	72
Fulfilling GEN-der AImS: do image-generating tools discriminate? An on-field study <i>Francesco Meledandri</i>	78
From Bias Paralysis to Bias as a Category of Analysis. Introducing the Bias-Aware Framework <i>Mrinalini Luthra, Amber Zijlma</i>	86
Supporting Children with Linguistic Vulnerabilities Through Advanced, Theory-Driven Technological Solutions: The TELMI Approach for Italian children with DLD and Children with Italian as L2 <i>Arianna Compostella, Giulia Valcamonica, Mattia Gianotti, Matteo Secco, Silvia Silleresi, Fabrizio Arosio, Franca Garzotto, Maria Teresa Guasti</i>	94
Tecnologie AI per la didattica <i>Gabriele Prospero, Giulia Miglietta, Eleonora Miccoli, Mario Bochicchio</i>	104

DEA - An Innovative Technological Tool for Personalized Linguistic Training for Italian Children with Developmental Dyslexia <i>Marta Tagliani, Maria Vender, Giulia Valcamonica, Giovanni Caleffi, Franca Garzotto, Denis Delfitto</i>	110
Il ruolo delle Infrastrutture nella costruzione di un ambiente di ricerca inclusivo. Un modello di buone pratiche <i>Marta Caradonna, Nicola Giampietro, Roberta Bianca Luzietti, Monica Monachini, Valeria Quochi, Emiliano Degl'Innocenti, Alessia Spadi, Alessandra Caravale, Antonio D'Eredità, Paola Moscati, Giacomo Mancuso</i>	118
Predicting Grammatical Cases in Slovenian Varieties in Italy: A Use Case from the LORIS 1.1 Language Assistant <i>David Bordon</i>	124
Verso un futuro senza barriere: l'accessibilità dei documenti elettronici nell'European Accessibility Act <i>Stefano Allegrezza</i>	129
La gestione del nuovo sapere digitale contemporaneo. Scenari, criticità, sfide, prospettive <i>Nicola Barbuti</i>	134

Archives and Digital Editions

Learner Corpus of Creative Writing: An interdisciplinary challenge <i>Ioanna Tyrou, Katerina Florou</i>	143
Retrieval-Augmented Generation systems for enhanced access to digital archives <i>Michele Ciletti</i>	149
Preserving Clarity: The MAGIC project approach to ancient manuscripts <i>Yahya Momtaz, Stefania Conte, Guido Russo</i>	156
Digital Explorations of Historical Multilingual Practices. The Challenges of the HyperAzpilcueta Project <i>Manuela Bragagnolo, Marcus Pöckelmann, Polina Solonets, Andreas Wagner</i>	160
Digitalizzazione di un fondo archivistico per la creazione di un centro di documentazione digitale <i>Dario Baldini</i>	165
Risorgimento Digitale: Un progetto di hyperedizione per i testi risorgimentali. Le Noterelle di Abba come caso di studio <i>Vincent Mobilia</i>	171
SpaceLat: La geografia della letteratura latina tardoantica <i>Riccardo Consolini</i>	177
Verso l'edizione digitale del carteggio Canneti-Fiacchi <i>Chiara Manca, Fiammetta Sabba, Bianca Sorbara, Silvia Tripodi</i>	184
L'edizione critica digitale della 'Scienza nuova' di Giambattista Vico in Scholarly Digital Edition <i>Alessia Scognamiglio, Roberto Evangelista, Manuela Sanna, Salvatore Prinzi, Stefano Veneroni, Chiara Aiola, Luca de Santis</i>	190
L'edizione digitale del papiro P.Tor.Choach. 12 in collaborazione con il Museo Egizio di Torino <i>Chiara Senatore</i>	197
Dal palcoscenico al digitale: modelli di data visualization per la valorizzazione dell'Archivio Teatro delle Marionette di Gianni e Cosetta Colla <i>Elena Radaelli</i>	202
Metodologie computazionali per l'organizzazione di archivi nati digitalmente <i>Mariangela Giglio</i>	208
Archivi digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale: il caso del Santuario della Madonna di Carufo <i>Caterina Ciccotti</i>	215

Il progetto ArPeR. Per un Archivio dei periodici romaneschi <i>Martina Ludovisi</i>	222
Un modello integrato per il Roman d'Alexandre del codice Correr 1493: annotazione linguistica e edizione critica digitale <i>Giacomo Costa, Simone Zenzaro</i>	228
Descrivere la catastrofe: documentare la diegesi per la catalogazione di opere distopiche e post-apocalittiche <i>Luca Paolo Bruno, Valeria Stabile, Juan Scassa, Carmelo Caruso, Ludovica Pannitto</i>	232
Un'applicazione pratica per l'edizione digitale di testi agiografici e calendariali <i>Luca Avellis</i>	238
Embracing flexibility: new EVT features for critical editing, accessibility and inclusivity <i>Roberto Rosselli Del Turco, Davide Cucurnia, Marina Buzzoni</i>	244
Riscoperte poliane: edizione digitale di un manoscritto inedito de Il Milione <i>Giulia Fabbris, Samuela Simion, Fabio Soncin</i>	251
«Proximior perfectioni»: criticità e future prospettive del progetto Dante Limina <i>Elisabetta Tonello</i>	257
TEI Encoding as a Unified Structure for Multilingual Digital Editions: The LeggoManzoni Case Study <i>Mariia Levchenko, Beatrice Nava, Ersilia Russo</i>	264
Verso l'implementazione di un sistema di riconoscimento di allusioni al lessico dantesco nelle testimonianze del Lager: il caso d'uso in Voci dall'Inferno <i>Carla Congiu, Angelo Mario Del Grosso, Marina Riccucci</i>	270
Il progetto RETI (REndering Texts and Images): metodologia e primi risultati <i>Chiara Barbero, Matteo Di Franco, Federica Lazzerini, Annamaria Persia</i>	276
Edizione digitale ed autorialità plurima: quali sfide? <i>Stefania Tesser</i>	283
Il corpus di prosa letteraria del progetto RIND (1830-1930). Assunti teorici e vincoli pratici <i>Stefano Ondelli, Pietro Mazzarisi</i>	289
ZoneRW: verso un'integrazione con Kraken ed eScriptorium per il riconoscimento e la gestione avanzata delle regioni di interesse <i>Pietro Sichera, Angelo Mario Del Grosso, Laura Mazzagufu, Daria Spampinato</i>	297
L'edizione digitale dei primi 16 Taccuini di Paolo Orsi <i>Giuseppina Monterosso, Andrea Bolioli, Elisa Bonacini, Gianmario Cattaneo, Dario Gonella, Anna Maria Marras, Salvatore Spina, Paola Venuti</i>	303
Artificial intelligence vs human handwriting: annotating damaged manuscripts <i>Dumitru Scutelnic, Laura Gazzani, Paolo Pellegrini, Claudia Daffara</i>	308
Modellazione, interoperabilità e riuso in DiScEPT <i>Tiziana Mancinelli, Hansmichael Hohenegger, Federico Boschetti, Angelo Mario Del Grosso, Eleonora De Longis, Gloria Mugelli</i>	314
Navigating the Digital Transition: Lessons from a Hybrid Critical Edition Project <i>Elisa Bastianello, Reto Baumgartner</i>	319
Human-LLM Synergy in Higher Education Publishing: Two ChatGPT Use Cases within Editorial Pipelines <i>Gianluca Pavani</i>	327
Taming the Hydra: A Model for Textual Dynamics and Constellations of Goethe's Venetian Epigrams <i>Daniele Fusi, Matteo Zupancic, Franz Fischer, Claus Zittel</i>	334

Computational Methods

The Influence of AI Tools on University Students' Writing Style: A Stylometric Analysis of Narrative Texts <i>Dimitris Bilianos, Katerina Florou</i>	343
Usare i Large Language Model per l'analisi del testo narrativo: strategie di prompt engineering per il riconoscimento del discorso indiretto libero nella narrativa italiana 1830-1930 <i>Aurora Argenzio, Fabio Ciotti, Anna Chiara Corradino</i>	349
Historical GIS e metodologie digitali per una storia della copertura boschiva <i>Vincenzo Colaprice</i>	357
Experiments on the Use of LLMs for the Translation of the Babylonian Talmud <i>Mafalda Papini, Davide Albanesi, David Dattilo, Emiliano Giovannetti, Simone Marchi</i>	363
Metodi di allineamento testuale bilingue per un'edizione genetica digitale dei Mémoires di Carlo Goldoni <i>Matteo Zibardi</i>	368
Eastern Law in Western Words: Analyzing Roman Legal Terminology in Medieval Charters <i>Tamás Kovács, Angelos Nikolaou, Johannes Laroche, Georg Vogeler</i>	375
Il corpus del Digesto: approcci e metodi computazionali per la creazione di risorse linguistiche <i>Alessandra Cinini, Paola Marongiu, Eva Sassolini</i>	379
Preliminary Results for the Explanation of Neural Network-based Handwriting Identification in Historical Manuscripts <i>Riccardo De Cesaris, Valerio Caravani, Arianna Pastorini, Serena Ammirati, Paolo Meriardo</i>	386
From Documents to Data: Digital Technologies in the Study of Notarial Charters <i>Franziska Decker, Sandy Aoun, Giuseppe Consolo</i>	392
Verso la svolta computazionale della critica dantesca <i>Fara Autiero, Vittorio Celotto, Gennaro Ferrante, Chiara Fusco, Sandra Gorla, Giuseppe Andrea Liberti, Mariangela Palomba, Serena Picarelli, Stefano Angelo Rizzo, Silvia Tripodi</i>	397
Phylo-1-preview. Un modello T5-Base per l'emendazione dei testi antichi <i>Giuseppe Ferrara</i>	404
«Glottolab: A Linguistic Adventure»: Lo sviluppo di un'attività gamificata incentrata sulla linguistica <i>Cecilia Cattaneo, Claudia Roberta Combei, Chiara Zanchi</i>	411
Concordanze e NLP: idee, metodi e regole per l'applicazione alla lingua italiana <i>Pietro Sichera, Christian D'Agata, Giuseppe Palazzolo</i>	419
Reverse Engineering Critical Apparatuses for HTR Ground Truth Creation: The Case of Kennicott's Collation of the Hebrew Bible <i>Luigi Bambaci, Nachum Dershowitz, Daniel Stökl Ben Ezra</i>	426

Data and Knowledge Representation

Prototyping an Atlas of Early Modern English Drama: An Experiment on DraCor Data <i>Luca Giovannini, Andreas Wagner</i>	435
ATLAS: A data model for describing FAIR Digital Humanities research outcomes <i>Chiara Martignano, Giorgia Rubin, Sebastiano Giacomini, Alessia Bardi, Marina Buzzoni, Marilena Daquino, Riccardo Del Gratta, Angelo Mario Del Grosso, Franz Fischer, Roberto Rosselli Del Turco, Francesca Tomasi</i>	440

Cantautorato e Digital Humanities. Per una valorizzazione dell'opera di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Gianmaria Testa <i>Marcello Ranieri</i>	448
OWL Ontology on the European Integration Process between 1949 and 1979 <i>Lorenzo Galvagno</i>	453
LiITA, una Knowledge Base di risorse interconnesse per l'italiano <i>Eleonora Litta, Marco Passarotti, Paolo Brasolin, Valerio Basile, Cristina Bosco, Andrea Di Fabio</i>	460
Dai limina a LiMINA: un database per i marginalia alla Commedia <i>Serena Malatesta, Beatrice Mosca</i>	466
Dai Materiali Didattici alle Piattaforme FAIR: Costruire un'Infrastruttura di Training in H2IOSC <i>Giulia Pedonese, Francesca Frontini, Roberta Ottaviani, Federico Boschetti, Alessia Spadi, Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Pietro Restaneo, Antonina Chaban, Jana Striova, Laura Benassi</i>	473
IlluminAI: un sistema di navigazione interattivo per i manoscritti miniati rinascimentali <i>Valeria Minisini, Giorgio Gosti, Bruno Fanini</i>	478
Making Germanic Cultural Heritage accessible to students: a proposal for a case study <i>Chiara De Bastiani, Giulia Fabbris</i>	485
/DH.arc Vocabularies: Making semantic artefacts more visible and accessible using SKOS <i>Laurent Fintoni</i>	492
Modeling an Ontology for Heritage Science: Challenges and Key Strategies <i>Erica Scarpa, Riccardo Valente, Irene Rossi</i>	499
Linked Open Data and IIIF for connecting manuscripts images with their transcriptions: a case study from the Veneranda Biblioteca Ambrosiana <i>Lorenza Talarico</i>	505
Describing Monastic Iconography Using Semantic Data: A Preliminary Investigation <i>Sofia Baroncini, Francesco Mele</i>	511
A Linguistic Knowledge Graph of Word Borrowings from Portuguese <i>Anas Fahad Khan, Ana Salgado</i>	519
E.T and Visual Culture Ontology (ETVCO): Perspectives on Extraterrestrial Influence in Visual Heritage <i>Kaosaier Wusiman, Simone Casazza</i>	524
Automating XML-TEI Encoding of Unpublished Correspondence: A Comparative Analysis of two LLM Approaches <i>Marco De Cristofaro, Daniel Zilio</i>	531
Modelli e tecnologie integrate e innovative per una cittadinanza digitale equa e sostenibile <i>Cristina Marras, Vittoria Fabiani, Enrico Pasini, Lisa Reggiani, Pietro Sichera, Paolo Ongaro, Martina Rossi</i>	538
A Case Study in Cultural Heritage: A System Linking Three Open Data Tools – Digital Philology for Dummies (DPhD), Edition Visualization Technology (EVT), and a Relational Database <i>Renato Caenaro, Chantal Pivetta</i>	544
Modeling Intermediality and Interpretations in Contemporary Combinatory Literature: Revealing Il Giuoco dell'Oca by Edoardo Sanguineti <i>Enrica Bruno, Maria Francesca Bocchi, Francesca Tomasi</i>	551
From Metadata to Storytelling: A Framework For 3D Cultural Heritage Visualization on RDF Data <i>Sebastian Barzaghi, Simona Colitti, Arianna Moretti, Giulia Renda</i>	558
Between Text and Icon: Towards A Representational Model for Ekphrastic Relations <i>Maria Francesca Bocchi, Carlo Teo Pedretti, Fabio Vitali</i>	566

Preservation of Memory and Digital Cultural Heritage

Life and Death of DH Projects: A Preliminary Investigation of Their Lifecycles in Italy <i>Erica Andreose, Giorgia Crosilla, Remo Grillo, Gianmarco Spinaci</i>	575
Research on Street Art in the Digital Space <i>Aleksandra Tselikova</i>	581
Motion Visualisation of Dancers' Performances <i>Giacomo Alliaia, Loïc Serafin, Samy Mannane, Sarah Kenderdine</i>	587
Entità in relazione: policies, soluzioni tecnologiche e modelli lessicali per un (eco)sistema informativo integrato <i>Herbert Natta, Michela Tardella, Eleonora Lattanzi, Gianluca Rossi, Roberta Maggi</i>	593
Preserving and enhancing cultural heritage: the Digest project <i>Alessandra Cinini, Paola Marongiu, Eva Sassolini, Monica Monachini</i>	600
The Staccioli Digital Archive: Using Knowledge Graphs to power digital art history catalogues and art exhibitions <i>Klaus Werner, Pietro Liuzzo, Alessandro Adamou</i>	608
Fantàsimè: Interactive Drama per la valorizzazione del Patrimonio Culturale <i>Maria Chiara Provenzano, Eleonora Miccoli, Mario A. Bochicchio</i>	613
Soluzioni phygital e mediazione culturale: riflessioni digiteconomiche nell'era dell'IA <i>Nicola Barbuti, Mauro De Bari</i>	619
MeMo: Una mappa letteraria digitale per la memoria del Mezzogiorno <i>Laura Giurdanella, Giuseppe Palazzolo, Bernardo De Luca, Fara Autiero, Marco Gatto, Sabatino Peluso, Concetta Maria Pagliuca, Andrea Schembari</i>	627
The relationship between art and sound: An experiment on the engagement of the cultural tourist <i>Sara Benetti, Nicola Orio</i>	633
Analisi RTI delle iscrizioni runiche del Leone del Pireo (Arsenale di Venezia) <i>Paola Peratello, Elisa Corrà</i>	639
Torino anni Ottanta. Digitalizzazione del patrimonio documentario e ricostruzione virtuale delle mostre negli spazi pubblici e privati <i>Filippo Yahia Masri</i>	646
Linguistica dei corpora e informatica umanistica per la valorizzazione plurilingue del patrimonio culturale: implementazione del progetto UniVOCItà <i>Rita Gramellini, Valeria Zotti</i>	651
«Il mio sommario dunque è tutto qui?» Per Franco Fortini <i>Emmanuela Carbé, Mariangela Giglio, Pietro Orlandi, Jacopo Maria Romano, Giulio Quaresima</i>	658

Prefazione

AIUCD 2025, il XIV Convegno annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, è dedicato al tema "Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l'Informatica Umanistica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale". Il convegno si configura come un'occasione privilegiata per riflettere su tematiche di cruciale rilevanza in un'epoca in cui l'integrazione tra tecnologia e discipline umanistiche appare sempre più necessaria. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini del sapere, diventa fondamentale interrogarsi su come guidare questa trasformazione secondo principi di inclusività ed equità. Il tema delle Digital Humanities in relazione all'inclusione richiama l'attenzione sull'importanza di una rappresentazione diversificata nel campo delle scienze umanistiche e sottolinea il potenziale degli strumenti digitali e computazionali nella democratizzazione dell'accesso al sapere e alla cultura.

Il Convegno AIUCD 2025 è organizzato dalla Digital Arena for Inclusive Humanities (DAIH), centro di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Verona. Istituito nel 2023 nell'ambito del progetto di eccellenza 2023-2027 "Inclusive Humanities. Prospettive di sviluppo nella ricerca e nella didattica delle lingue e letterature straniere", il centro rappresenta la naturale evoluzione del precedente progetto di eccellenza del Dipartimento, incentrato su "Le Digital Humanities applicate alle lingue e letterature straniere" (2018-2022). DAIH si configura come catalizzatore di collaborazioni interdisciplinari, con obiettivi di ricerca all'intersezione tra informatica – in particolare intelligenza artificiale – e discipline umanistiche, con un focus specifico sugli studi linguistici e letterari. Il centro promuove l'avanzamento della conoscenza scientifica e l'innovazione nell'ambito delle tecnologie digitali e dei metodi computazionali applicati agli studi umanistici, contribuendo alla costruzione di una società più equa, inclusiva e diversificata.

La call for papers del convegno AIUCD 2025 ha sollecitato contributi su cinque assi tematici, uno dei quali esplicitamente centrato sul tema dell'inclusione: Digital Humanities e inclusione, Archivi ed edizioni digitali, Metodi computazionali, Rappresentazione dei dati e della conoscenza, e Preservazione della memoria e del patrimonio digitale. Sono pervenute 126 proposte, di cui 26 presentate con il contributo di studiosi e studiose affiliati a istituzioni straniere, a testimonianza della crescente dimensione internazionale e interdisciplinare del convegno annuale.

Le proposte sono state valutate attraverso un processo di revisione a doppio cieco, gestito da un comitato di programma composto da 10 track chair e 94 revisori, oltre ai general chair. Ogni contributo è stato assegnato ad almeno tre revisori indipendenti, ottimizzando le preferenze espresse nella fase di bidding e il carico di lavoro complessivo. In totale, sono state raccolte 366 valutazioni, che hanno permesso ai track chair di ciascun asse tematico di formulare raccomandazioni informate ai general chair in merito all'accettazione e alla forma di presentazione dei contributi. A seguito del ritiro di sei proposte, le decisioni finali hanno portato alla seguente selezione:

- 65 contributi accettati per presentazione orale,
- 37 contributi accettati come poster,
- 18 contributi rifiutati.

Le proposte accettate sono così distribuite nelle varie track:

- Digital Humanities e inclusione: 21
- Archivi ed edizioni digitali: 32
- Metodi computazionali: 14
- Rappresentazione dei dati e della conoscenza: 21
- Preservazione della memoria e del patrimonio digitale: 14

Come nelle edizioni precedenti, il convegno è stato preceduto dal ciclo di incontri online "Aspettando AIUCD 2025", organizzato in collaborazione con l'iniziativa Digital Spritz del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona, che ha ospitato gli interventi di Rachele Sprugnoli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Susanna Allés-Torrent (University of Miami), Giulia Pedonese e Francesca Frontini (CNR-ILC).

Il programma del convegno è ulteriormente arricchito dalla partecipazione di due keynote speaker d'eccezione:

- Evelyn Gius (fortext lab, Institute of Linguistics and Literary Studies, Technical University of Darmstadt), con un intervento dal titolo "Measuring What Matters — or, The Temperature of Literary Texts",
- Viviana Patti (Dipartimento di Informatica, Università di Torino), con un intervento dal titolo "Absit iniuria verbis".

Concludiamo questa prefazione con un sentito ringraziamento a tutte le persone e gli enti che hanno reso possibile la realizzazione di AIUCD 2025. Un ringraziamento speciale va al Direttivo AIUCD, e in particolare alla presidente Marina Buzzoni, al segretario Paolo Monella e alla tesoriere Francesca Frontini, per il costante supporto istituzionale e la preziosa collaborazione in tutte le fasi preparatorie del convegno. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Comitato di Programma, composto da 10 track chair e 94 revisori, per la disponibilità e l'accuratezza nella valutazione delle proposte, così come a tutte le persone che hanno risposto alla call for papers e partecipato al convegno, contribuendo a rendere il programma ricco e stimolante. Un grazie sentito va al Comitato Organizzatore, formato dai membri del consiglio direttivo DAIH, per l'instancabile impegno nella gestione di ogni fase dell'evento: dal coinvolgimento degli sponsor (Matteo Lissandrini), alla comunicazione e promozione dell'evento (Sabrina Piccinin), dalla gestione delle iscrizioni (Giorgia Pomarolli) al coordinamento delle attività logistiche locali (Anna Cappellotto). Ringraziamo inoltre il personale della segreteria amministrativa del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e le studentesse dell'Università di Verona che, attraverso i loro tirocini, hanno offerto un prezioso supporto all'organizzazione. Infine, rinnoviamo la nostra gratitudine a tutti gli enti e le aziende che, in varie forme, hanno sostenuto AIUCD 2025 e ne hanno reso possibile la realizzazione.

Verona, maggio 2025

Simone Rebora, Marco Rospoche e Stefano Bazzaco

L'edizione digitale dei primi 16 Taccuini di Paolo Orsi

Giuseppina Monterosso¹, Andrea Bolioli², Elisa Bonacini³, Gianmario Cattaneo⁴, Dario Gonella, Anna Maria Marras⁵, Salvatore Spina⁶, Paola Venuti⁷

¹Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai - giuseppina.monterosso@regione.sicilia.it

²Ricercatore e consulente - andrea.bolioli@gmail.com

³Università di Bari «Aldo Moro», Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica - elisa.bonacini@uniba.it

⁴Università degli Studi del Piemonte Orientale - gianmario.cattaneo@uniupo.it

⁵Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici - annamaria.marras@unito.it

⁶Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche - salvatore.spina@unict.it

⁷Ce.Di.Pa., Università degli Studi di Perugia - paola.venuti@unipg.it

ABSTRACT (ITALIANO)

In questo articolo presentiamo l'edizione digitale dei primi 16 taccuini dell'archeologo Paolo Orsi, conservati presso il Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" di Siracusa. Il progetto è stato realizzato da un team interdisciplinare utilizzando la piattaforma Transkribus. Nell'articolo descriviamo brevemente la storia dei taccuini dell'archeologo, le attività di trascrizione e codifica delle pagine, segmentazione delle immagini, annotazione dei testi, pubblicazione dei risultati, dopo una sintesi dello stato dell'arte delle edizioni digitali di diari e manoscritti.

Parole chiave: edizioni digitali; Transkribus; manoscritti; archeologia

ABSTRACT (ENGLISH)

The Digital Edition of the First 16 Notebooks of Paolo Orsi.

In this article we present the digital edition of the first 16 notebooks of the archaeologist Paolo Orsi, preserved at the Regional Archaeological Museum "Paolo Orsi" in Syracuse. The project was carried out by an interdisciplinary team using the Transkribus platform. We briefly present the history of the archaeologist's notebooks, the activities of transcription and encoding of the pages, image segmentation, text annotation, and the publication of the results, following a summary of the current state of digital editions of diaries and manuscripts.

Keywords: digital scholarly editing; Transkribus; manuscripts; archaeology

1. INTRODUZIONE

In questo articolo presentiamo il progetto di creazione dell'edizione digitale dei primi 16 taccuini di scavo dell'archeologo Paolo Orsi. Gli originali dei taccuini sono conservati presso il Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" di Siracusa, che fa parte del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Il progetto dell'edizione digitale dei primi 16 taccuini è stato realizzato nell'autunno del 2023 e ha fatto parte di un progetto più ampio della Regione Siciliana denominato "Realizzazione spazio virtuale del Parco Archeologico di Siracusa" (PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020).

Dopo l'analisi dei requisiti e la valutazione degli esempi e degli strumenti esistenti, abbiamo deciso di utilizzare la piattaforma Transkribus (<https://www.transkribus.org/>) sia per la correzione, l'allineamento e l'annotazione delle trascrizioni, sia per la pubblicazione online dell'edizione digitale, che si trova all'indirizzo <https://app.transkribus.org/sites/taccuini-paolo-orisi>. L'edizione digitale contiene il facsimile e la trascrizione allineata di circa 2000 pagine singole, accessibili tramite un sistema di navigazione, un motore di ricerca full text, e le annotazioni delle citazioni dei luoghi e delle date. Il lavoro è stato effettuato da un team interdisciplinare di 6 persone.

2. STATO DELL'ARTE DELLE EDIZIONI DIGITALI DI DIARI E LETTERE MANOSCRITTE

L'analisi dello stato dell'arte è stata effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2023 e si riferisce quindi alla situazione delle edizioni digitali di manoscritti antecedenti a quella data. I 3 esempi principali che abbiamo analizzato sono stati i seguenti:

- "Bellini Digital Correspondence (BDC)", <https://bellinidigitalcorrespondence.cnr.it/> : progetto di sviluppo e fruizione dell'edizione scientifica digitale delle lettere manoscritte del compositore Vincenzo Bellini conservate presso il Museo Civico Belliniano di Catania realizzato da ricercatori di CNR-ILC, CNR-ISTC, Università di Catania, in collaborazione con studenti dell'Università di Pisa, tra il 2017 e il 2022 (Del Grosso & Spampinato, 2023; Del Grosso et al., 2019). "Il carteggio comprende 40 unità testuali distribuite su un alto numero di carte, riprodotte in oltre 100 immagini digitali" (Del Grosso & Spampinato, 2023). La piattaforma software open source utilizzata per la pubblicazione dell'edizione digitale è EVT - Edition Visualization Technology (<https://github.com/evt-project/evt-viewer/>), sviluppata a partire dal 2014 (Rosselli Del Turco, 2014; Cacioli et al., 2022).
- "Il quaderno di Paolo Bufalini", <https://projects.dharc.unibo.it/bufalini-notebook/> : un'edizione scientifica digitale semantica del quaderno di Paolo Bufalini intitolato "Appunti 1981-1991", che si pone l'obiettivo di valorizzare la complessa rete di relazioni intratestuali ed intertestuali che caratterizza il quaderno. Realizzata dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (FICLIT) e del Digital Humanities Advanced Research Center (/DH.ARC) dell'Università di Bologna (D'Aquino et al., 2020). Il quaderno si compone di 145 pagine rilegate e due carte sciolte. L'applicazione web è stata sviluppata ad hoc e si basa su dati RDF archiviati in una database a grafo (<https://projects.dharc.unibo.it/bufalini-notebook/specifications>).
- il "Codice Pelavicino Edizione Digitale" (<https://pelavicino.labcd.unipi.it/evt/index.html>): edizione digitale creata dal 2014 al 2020 da un team interdisciplinare guidato da Enrica Salvatori come "un lavoro i corso", nel senso che "documenti, dati e note sono stati aggiunti mano a mano che procedeva nella trascrizione, annotazione, codifica e pubblicazione. Una parte rilevante del progetto ha previsto infatti – e ancora prevede in parte – la partecipazione attiva di studiosi e appassionati nel correggere interpretazioni e aggiungere dati alle note" (Salvatori et al. 2020). Piattaforma software open source utilizzata per la pubblicazione dell'edizione digitale: EVT - Edition Visualization Technology.

La letteratura scientifica rilevante per il progetto dei Taccuini di Paolo Orsi ha incluso i lavori di trascrizione e annotazione di manoscritti epigrafici (tra i quali Calvelli et al., 2023), oltre ovviamente alla letteratura recente relativa a metodi, strumenti ed esempi di edizioni scientifiche digitali (a partire da Pierazzo, 2015; Franzini et al., 2016). Un'analisi recente della situazione delle edizioni digitali di manoscritti in Italia si trova in (Senatore et al., 2024).

3. I TACCUINI DI PAOLO ORSI

Paolo Orsi, archeologo roveretano vissuto dal 1859 al 1935, responsabile della Soprintendenza e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Siracusa dal 1891 al 1934, è unanimemente considerato uno dei padri fondatori dell'Archeologia in Italia, e il pioniere di una nuova metodologia che iniziò ad affermarsi in Italia proprio grazie a lui. Le sue meticolose indagini dei terreni, lo studio del rapporto tra gli strati archeologici e il metodo rigoroso, con cui condusse vasti scavi di necropoli e santuari, furono presi a modello da numerosi altri studiosi, e, ancora oggi, gli esperti sottolineano l'incidenza profonda che il lavoro di Orsi ebbe nello sviluppo della Scienza archeologica. Della sua attività di archeologo, che si concentrò in particolare in territorio siciliano e magnogreco, danno soprattutto testimonianza i taccuini, che Orsi ha redatto da poco prima del suo arrivo a Siracusa, fino al suo collocamento a riposo (1888-1934). La maggior parte di questi documenti rimase di proprietà della famiglia, finché, nel 1964, furono acquistati dalla Soprintendenza Archeologica di Siracusa e destinati ad essere conservati presso l'allora Museo Archeologico Nazionale di Siracusa - oggi Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi". Inizia quindi il lavoro per realizzare le prime modalità di fruizione dei preziosi documenti, che vennero microfilmate, in modo da renderne consultabili le copie presso la Soprintendenza. Nello stesso tempo si avviano le prime trascrizioni, la redazione di indici e si avvia l'iter finalizzato alla edizione cartacea dei taccuini. I contatti con l'Accademia dei Lincei (determinante il ruolo della Professoressa Pelagatti, che per anni ha curato i rapporti con l'Accademia) individuata come la sede più adatta alla loro pubblicazione (Orsi appartenne all'Accademia fin dal 1896, pubblicando gran parte del suo lavoro in "Monumenti antichi dei Lincei e Notizie scavi") furono avviati da Concetta Ciurcina, direttrice del Museo archeologico di Siracusa, e proseguiti da Bice Basile. Con Gioconda Lamagna e Giuseppina Monterosso si arriva alla edizione del primo volume nel 2018 (taccuini 1-4) dopo un iter molto complesso; Giuseppina Monterosso prosegue il lavoro con la pubblicazione del secondo volume (taccuini 5-16) nel 2022 (Orsi, 2018; Orsi, 2022).

Durante la sua attività di ricerca, Orsi redige 151 taccuini. Di questi, 137 rimasero in possesso degli eredi, ed entrarono a far parte del patrimonio del Museo siracusano nel 1964. Altri 11, mai posseduti dalla famiglia e depositati presso la Soprintendenza Archeologica di Reggio Calabria, furono restituiti nel 1985. I taccuini n. 41 e 49 risultano invece dispersi. Si tratta di piccoli quaderni di formato tascabile (le dimensioni sono di circa 150/160 mm. di altezza e poco meno di 100 di larghezza), con pagine a quadretti tenute insieme da una cucitura a macchina e con coperta di carta telata nera, rivestita di carta più leggera, nei vari toni del beige o del rosa.

I primi 16 taccuini coprono un arco cronologico che va dal 1888 agli inizi del 1893. In quel periodo, Orsi si occupò soprattutto degli scavi archeologici a Siracusa e Megara Hyblea, in Sicilia, e Locri Epizefiri, in Calabria. Nei taccuini vengono registrate le sue giornate di lavoro, i frequenti spostamenti da uno scavo e all'altro, descrivendo e disegnando i manufatti ritrovati, o quelli già conservati nei musei da lui visitati. Orsi realizza schizzi topografici delle aree di scavo, mette a confronto le informazioni ricavabili dalle fonti greche e latine con i suoi ritrovamenti, dà notizia di pubblicazioni coeve di interesse archeologico; non mancano appunti più coloriti riguardanti la sua quotidianità.

4. L'EDIZIONE DIGITALE IN TRANSKRIBUS

Per il progetto dell'edizione digitale dei primi 16 Taccuini di Paolo Orsi abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Transkribus (<https://www.transkribus.org/>): sviluppata a partire dal 2016, Transkribus è una piattaforma che consente la trascrizione e l'annotazione manuale collaborativa dei documenti (Kahle et al, 2017), il riconoscimento automatico delle grafie manoscritte e dei caratteri a stampa. Negli ultimi anni, inoltre, è stata aggiunta la possibilità di pubblicare online l'edizione digitale, creando il sito web per la consultazione e l'accesso alle informazioni (<https://www.transkribus.org/sites>), ed aggiornala in tempo reale.

Abbiamo utilizzato le fotografie delle pagine dei taccuini realizzate dai fotografi del Museo nel corso degli anni, evitando quindi una nuova digitalizzazione. Abbiamo effettuato un editing delle fotografie, creando una immagine per ogni pagina dei taccuini, in modo uniforme. Abbiamo utilizzato anche le trascrizioni della riproduzione anastatica, effettuandone una revisione completa. Abbiamo quindi proceduto alla segmentazione delle immagini, all'allineamento dei testi, al tagging manuale delle citazioni di luoghi e date. La codifica del testo è in formato TEI-XML ed è esportabile dalla piattaforma in vari formati. Contemporaneamente alla codifica dei testi, abbiamo costruito il sito web attraverso l'app "Transkribus Sites" (<https://app.transkribus.org/sites/taccuini-paolo-orsi>). Nella figura seguente (Fig. 1) si vede un esempio di pagina segmentata in regioni e linee a sinistra, e a destra la trascrizione e le annotazioni (pag 40 del Taccuino 4).

Region 1

1 40)

Region 2

1 Schizzo topografico della catacomba cristiana al nord di

2 Priolo I.d. Rivulcio.

3 Tutti i piccoli corridoi od atrii laterali sono interrati

4 quindi impraticabili, se non strisciandovi con molto

5 stento. A. B. C. D. sono quattro porticine di accesso

6 dalla grande sala centrale. B. sormontata da una

7 lunetta piana, A. C. da una lunetta concava.

8 Il locale E-E è inesplorato perché colmo di terra.

9 Importante il braccio F - G con loculi di bambini; in

10 fondo il grande sarcofago G serviva di altare, e sopra

11 di esso in g'. un riquadro incavato nel muro con

12 tracce chiarissime di cemento denota che vi era una

13 lapide, la memoria del defunto.

14 Il grande lucernario che illuminava la sala era imbu-

15 tiforme.

16 La vignetta qui sotto offre una vaga idea dei

17 due bracci H ed I del monumento.

18 Non ho trovato né sigle, né iscrizioni, né monogrammi.

Region 3

1 [disegno di catacomba]

Figura 1. Esempio di pagina (pag 40 del Taccuino 4) segmentata in regioni e linee a sinistra, con a destra la trascrizione e le annotazioni, nella piattaforma Transkribus.

Il motivo principale della scelta della piattaforma Transkribus è stato la necessità di lavorare collaborativamente e velocemente alla trascrizione e codifica delle pagine, segmentazione delle immagini, annotazione dei testi e contemporaneamente alla pubblicazione dei risultati, per consentire la visione e il controllo da parte delle curatrici del museo e le responsabili del progetto. I dati annotati in modo standard potranno essere riutilizzati in altri sistemi di visualizzazione di TEI-XML ed eventualmente integrati o corretti.

5. SVILUPPI FUTURI

La creazione dell'edizione digitale dei primi 16 taccuini di Paolo Orsi vuole essere la prima fase di un progetto collaborativo più ampio di pubblicazione online di tutti i taccuini manoscritti dell'archeologo. L'esigenza di una edizione digitale è stata manifestata da molti ricercatori nel corso degli anni; tra questi citiamo ad es. Jonathan Prag in occasione della pubblicazione cartacea dei primi 4 taccuini: "Given the existence already of high quality digital scans, and the desirability, over time, of providing supporting information or annotation (rather than requiring any scholar who approaches the volumes to repeat the work of identification and bibliographic investigation which others may already have undertaken), a digital solution, perhaps using the increasingly widely adopted International Image Interoperability Framework, which would facilitate viewing, comparison and annotation of the pages, might ultimately be of greater value" (Prag, 2021).

Negli ultimi anni, la svolta digitale e le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno ampliato le frontiere della ricerca umanistica, che può avvalersi di tali tecnologie in diversi momenti della ricerca, quali l'analisi dei testi, la ricostruzione di network, la visualizzazione delle informazioni in mappe e timeline. Tra le varie tecnologie, quelle di Handwritten Text Recognition (HTR) rappresentano un'innovazione utile perché

consentono la trascrizione semi-automatica dei documenti d'archivio manoscritti, e facilitano quindi la realizzazione di edizioni digitali (Spina, 2023).

In questo progetto sui primi 16 taccuini di Paolo Orsi abbiamo provato ad addestrare un modello di HTR sulla scrittura di Paolo Orsi, che potrà essere perfezionato e quindi utilizzato nella trascrizione semi-automatica dei successivi taccuini.

RINGRAZIAMENTI

Il progetto dell'edizione digitale dei primi 16 taccuini ha fatto parte di un progetto più ampio della Regione Siciliana denominato "Realizzazione spazio virtuale del Parco Archeologico di Siracusa" (PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020). Si ringrazia la Dott.ssa Rosa Lanteri e lo staff del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

BIBLIOGRAFIA

- Cacioli, G., Cerretini, G., Chiara, D. P., Maenza, S., Rosselli Del Turco, R., & Zenzaro, S. (2022). There and back again: what to expect in the next evt version. In *AIUCD 2022-Culture digitali. Intersezioni: filosofia, arti, media. Preceedings della 11a conferenza nazionale*, Lecce, 2022 (pp. 212-217). Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale.
- Calvelli, L., Boschetti, F., & Tommasi, T. (2023). EpiSearch. Identifying Ancient Inscriptions in Epigraphic Manuscripts. *Journal of Data Mining & Digital Humanities*, (Sciences of Antiquity and digital humanities).
- Codice Pelavicino. Edizione digitale, a cura di E. Salvatori, E. Riccardini, R. Rosselli del Turco, L. Balletto, C. Alzetta, C. Di Pietro, C. Mannari, R. Masotti, A. Miaschi, 2a ed., 2020
<<http://pelavicino.labcd.unipi.it>> ISBN 978-88-944430-2-8 DOI:
<https://doi.org/10.13131/978-88-944430-2-8>
- Daquino, M., Dello Buono, M., Giovannetti, F., & Tomasi, F. (2020). Paolo Bufalini, Appunti (1981-1991) [Edizione scientifica digitale semantica]. Digital Humanities Advanced Research Centre (/DH.arc), Bologna, <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6415>
- Del Grosso, A. M., & Spampinato, D. (Eds.). 2023. *Bellini Digital Correspondence*. CNR Edizioni, 2023. ISBN: 978-88-8080-562-5.
- Del Grosso, A. M., Capizzi, E., Cristofaro, S., De Luca, M. R., Giovannetti, E., Marchi, S., Seminara, G. & Spampinato, D. (2019, dicembre). Bellini's Correspondence: A Digital Scholarly Edition for a Multimedia Museum. *Umanistica Digitale*, 7, 23-47. <http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/9162>
- Franzini, G., Mahony, S., and Terras, M. (2016), 'A Catalogue of Digital Editions', In: Pierazzo, E. and Driscoll, M. J. (eds) *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*. Cambridge: Open Book Publishers. DOI: 10.11647/OBP.0095.09
- Kahle, P., Colutto, S., Hackl, G., & Mühlberger, G. (2017, November). Transkribus-a service platform for transcription, recognition and retrieval of historical documents. In *2017 14th iapr international conference on document analysis and recognition (icdar)* (Vol. 4, pp. 19-24). IEEE.
- Orsi, P. (2018). I Taccuini, I. Riproduzione anastatica e trascrizione dei Taccuini 1-4. A cura di Gioconda Lamagna, Giuseppina Monterosso. *Monumenti Antichi Accademia Nazionale dei Lincei*, 75, Giorgio Bretschneider Editore, ISBN: 9788876892998
- Orsi, P. (2022). I Taccuini, II. Riproduzione anastatica e trascrizione dei Taccuini 5-16. *Monumenti Antichi Accademia Nazionale dei Lincei*, 84, Giorgio Bretschneider Editore, ISBN: 9788876893407
- Pierazzo, E. (2015). *Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods*. Farnham, Surrey: Ashgate.
- Prag, J. R. (2021). Paolo Orsi, «un modestissimo cultore della epigrafia»: Paolo Orsi's contribution to Sicilian epigraphy as illustrated by the newly published 'taccuini'. *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze Morali, Storiche, Filologiche*, 32(1-2)
- Rosselli Del Turco, R., Buomprisco, G., Pietro, C. D., Kenny, J., Masotti, R., & Pugliese, J. (2014). Edition visualization technology: A simple tool to visualize TEI-based digital editions. *Journal of the Text encoding initiative*, (8).
- Senatore, C., Del Turco, R. R., & Pisano, P. (2024). Digital Resources for Manuscripts: Between Fragmentation and Development Prospects. *Mimesis Journal*, 13(2), 104-118
- Spina, S. (2023). Handwritten Text Recognition as a digital perspective of Archival Science. *Aidainformazioni*, (1-2), 115-132.

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

